

СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЛУТОНИЯ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ*

УДК 621.039

В.Н. Новоселов

В середине марта 1947 года на площадку приехал А.Н. Комаровский. Отметив отставание разработки котлована от правительственных сроков более чем на три месяца, он приказал установить ежесуточную норму выемки грунта в объеме 1200 м³. Неимоверными усилиями коллектив справился с поставленной задачей и достиг заданной глубины сорок четыре метра. Однако на этом испытания не закончились. Проектировщики забыли, что для шахты реактора котлован следовало углубить еще на десять метров.

Учитывая очень тяжелые условия труда на дне котлована, руководство стройки объявило запись добровольцев. Десятки строителей-добровольцев, попеременно сменяя друг друга, ни на минуту не останавливая работу, звеньями по четыре-шесть человек в рекордно короткие сроки поставили окончательную точку в работах на котловане. Под бетонирование его полностью подготовили в начале мая 1947 года.

Однако чертежи на бетонные работы запаздывали и, поэтому, даже общее представление о части здания, предназначавшемся для ядерного реактора, строители получили в августе 1947 года. По свидетельству Г.И. Турова: «Надземную часть сооружения...мы увидели в чертежах спустя два месяца (т.е. в конце сентября 1947 года – авт.)» [5, с. 76].

Бетонирование котлована реактора началось с монтажа арматуры и установки опалубки. Подача арматуры, деталей лесов и опалубки осуществлялась при помощи двух кабельных кранов. История появления их на стройке по своему примечательна. Как пишет Г.И. Туров, «применять его (кабельный кран – авт.) именно в строительстве впервые стали в Краснодаре, и сообщение об этом появилось в какой-то газете. На следующий же день (благо, у начальника строительства свой «Дуглас»), в Краснодар был направлен инженер Ложкин А.И. Менее чем через две недели кабель-краны уже были изготовлены и установлены на котловане. Они ускорили ход работы в полтора раза...» [2, л. 217].

Крайне сложные условия формирования строительной площадки плутониевого комбината привели к отставанию сооружения ядерного реактора от первоначально утвержденного в Москве не слишком реального срока – ноябрь 1947 года.

С инспекторской проверкой в середине июня 1947 года на стройку приехал Е.П. Славский, в то время заместитель начальника ПГУ. Ознакомившись на месте с состоянием строительно-монтажных работ по заводу № 817, в докладной записке на имя Л.П. Берия от 21 июня он пришел к выводу, что темпы работ на всех основных производственных объектах и на жилищном строительстве крайне слабые и не соответствуют требованиям,

* Продолжение. Начало в № 3, 2010

вытекающим из сроков пуска завода, установленных Постановлением Совета Министров СССР [1, с. 676].

Несмотря на большое отставание, писал Е.П. Славский «есть полная возможность резко поднять темп строительства и построить все основные промышленные объекты и жилье в текущем году» [1, с. 678]. Вывод Л.П. Берия по материалам представленного донесения был однозначен: «Надо срочно укрепить руководство строительства завода 817. Т. Рапопорта

111

освободить от работы по состоянию здоровья. Выдвинуть в качестве начальника строительства Царевского... т. Чернышова командировать на 2-3 месяца для принятия на месте всех необходимых мер по обеспечению окончания строительно-монтажных работ в установленные Правительством сроки» [1, с. 678].

Иллюзии по поводу возможного пуска первой очереди плутониевого комбината еще до конца 1947 года проявились в постановлении Совета Министров СССР № 2145-567сс «О мероприятиях по обеспечению строительно-монтажных работ завода по проекту № 1859» от 19 июня 1947 года [1, с. 214-220].

Для принятия решительных мер Л.П. Берия направил на строительство комбината правительственную комиссию во главе с начальником ПГУ Б.Л. Ванниковым. Новым начальником лагеря и строительства № 859 был назначен генерал-майор инженерно-технической службы Михаил Михайлович Царевский.

Бетонирование котлована и возведение здания под первый ядерный реактор после прихода Царевского продолжались до октября 1947 года. После этого начался новый ответственный этап – монтаж конструкций ядерного реактора. На стройплощадке было образовано Управление монтажных работ, которое в должности заместителя начальника стройуправления № 859 МВД СССР по монтажу возглавил подполковник П.К. Георгиевский с оставлением в должности заместителя начальника Главпромстроя МВД СССР.

Для увязки строительных и монтажных работ по объектам стройуправления № 859 Георгиевскому подчинили в оперативном отношении шефмонтажную организацию Министерства машиностроения и приборостроения и все специализированные монтажные организации, работавшие на объектах плутониевого комбината.

Высокий уровень сложности монтажа ядерного реактора определялся новизной, уникальностью и большими размерами конструкций, что требовало концентрации большого количества людей и техники на чрезвычайно малой площадке. Трудоемкость сочеталась с большим объемом монтажа. Только на ядерной реакторной установке за короткий срок было смонтировано 1500 тонн металлоконструкций, 3500 тонн оборудования, 230 километров труб различного диаметра, 26 кранов и кран-балок, 5745 единиц запорно-регулирующей аппаратуры, 3777 приборов, 182 пульта управления, щитов и штативов. Уложено, разделано и подключено 165 километров электрического

кабеля, произведена металлизация десятков тысяч квадратных метров поверхностей [6, с. 43].

Сроки выполнения работ были настолько сжаты, что монтажники зачастую работали параллельно со строителями, выхватывая у них фронт работ буквально из рук. Рабочий день никаким временем не ограничивался. Каждый работал столько, сколько было необходимо для выполнения задания – и двенадцать, и шестнадцать часов, а в целом работа велась круглосуточно.

Вспоминая обстановку того периода, бывший начальник монтажного управления № 11 треста «Союзпромонтаж» Ю.Д. Цвелодуб рассказал: «Я имел семнадцатилетний опыт производства монтажных работ, но здесь на строительной площадке впервые столкнулся с монтажом нового для меня уникального оборудования и материалов, а также высоким требованием к качеству монтажных работ» [4, с. 86].

Несмотря на героические усилия строителей и монтажников, отставание от правительственных сроков монтажа реактора преодолеть не удавалось. В сентябре 1947 года приехал И.В. Курчатов. Он ежедневно приходил на стройплощадку ядерного реактора, внимательно следил за ходом работ, на месте принимал решения по обеспечению максимальной их эффективности. Пятого октября 1947 года И.В. Курчатов собрал совещание, единственным вопросом которого было состояние строительно-монтажных работ по комплексу реакторного производства. В Управление строительства съехались А.П. Александров, В.В. Чернышов, М.М. Царевский, В.А. Сапрыкин, П.К. Георгиевский и другие руководители.

Совещание пришло к выводу: закончить строительство реактора к 7 ноября не удастся. В связи с этим в середине ноября 1947 года стройку посетил министр внутренних дел СССР С.Н. Круглов. Цель его приезда была очевидной – выяснить реальность пуска комбината к началу 1948 года.

112

Самым слабым звеном в иерархии руководителей сооружения комбината оказался Е.П. Славский. Директором комбината стал Б.Г. Музруков, всю войну возглавлявший знаменитый Уралмаш.

М.М. Царевский остался начальником стройки и вместе с другими руководителями прилагал огромные усилия по ускорению темпов строительно-монтажных работ. И они действительно нарастали. За первое полугодие 1947 года было освоено 31,5 процента годовых объемов капиталовложений, а во втором полугодии – в два раза больше. Столь стремительный рост объемов выполненных работ в первую очередь был связан с увеличением во втором полугодии потока проектной документации и разрешением ряда проблем по обеспечению поставки оборудования и ряда дефицитных материалов, а главное – завершение процесса формирования работоспособных коллективов монтажных организаций.

В конце февраля 1948 года на монтаже реактора наступил наиболее ответственный момент. Началась укладка в корпус реактора пятисот тонн сверхчистого графита. Малейшее загрязнение графита примесями сделало бы невозможной работу реактора. Были предприняты особые меры

предосторожности. Над корпусом реактора соорудили купол, который предотвращал попадание в графитовую кладку инородных тел и пыли. Под него закачивали теплый воздух и отсасывали запыленный. Рядом с этим куполом построили специальное здание – типовой барак с улучшенной внутри отделкой. От него шла герметически закрытая галерея в реакторный зал, под купол.

Самое большое напряжение на строительстве реакторного производства возникло в конце апреля, на счету была буквально каждая минута. Простой монтажников в течение четырех часов 20 апреля был воспринят как чрезвычайное происшествие, его виновников сняли с работы. После этого случая оперативный штаб собирался ежедневно, а иногда по два раза в день. Когда возник дефицит специальных труб, на оперативном штабе решили направить в Челябинский аэропорт весь автотранспорт, приспособленный к такого рода перевозкам [3, л. 13].

Работы велись круглосуточно. Чаще стали применять уже испытанный метод повышения эффективности труда: если сменное задание не выполнено или не подготовлено всё к следующей смене, если появлялась какая-то экстренная работа, то у прораба или десятника изымался пропуск, ночлег предоставлялся в оборудованной для этого комнате на объекте.

К середине мая послемонтажные, отделочные, планировочные работы и благоустройство территории реакторного производства были завершены. Забетонированы дороги, тротуары, расставлены скамейки. Из сада, оставшегося бесхозным после выселения из зоны отчуждения колхоза «Коммунар», привезли и высадили вдоль дорог яблони и другие деревья. Здание ядерного реактора утопало в зелени.

В начале июня 1948 года последние группы строителей и монтажников покинули площадку ядерного реактора. За двадцать два месяца неимоверно напряженной работы был построен первый в Евразии, уникальный по сложности и объёму работы промышленный ядерный реактор. 18 июня реактор начал нарабатывать плутоний в промышленных масштабах. Первая в ряду самых сложных задач Атомного проекта была решена.

-
1. Атомный проект СССР Т. II. Кн. 3.
 2. АЮУУС Ф. 2. Оп. 1. Д. 4. Л. 217.
 3. АЮУУС Ф. 2. Оп. 1. Д. 24. Л. 13.
 4. Творцы ядерного щита [Текст] / отв. ред. П.И. Трякин. – Озерск, 1998.
 5. Черников В.С. За завесой секретности или строительство № 859 [Текст] / В.С. Черников. – Озерск, 1995.
 6. Шевченко В.И. Первый реакторный завод [Текст] / В.И. Шевченко. – Озерск, 1998.